

MONITORIZAÇÃO E MANEJO DE DROGAS VASOATIVAS PELO ENFERMEIRO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Clarissa Nascimento de Lima¹
Roberto Gonçalves da Silva Filho²
Luiza Luana de Araújo Lira Bezerra³

RESUMO

A monitorização e o manejo de drogas vasoativas pelo enfermeiro em terapia intensiva são fundamentais para estabilizar pacientes críticos com instabilidade hemodinâmica. Essas medicações, exigem monitorização contínua e ajustes precisos para garantir sua eficácia e segurança. O objetivo deste estudo é analisar o papel do enfermeiro nesse processo, destacando a importância do conhecimento técnico, da adoção de protocolos e da colaboração entre equipes para otimizar os cuidados e reduzir riscos aos pacientes. A metodologia envolveu cinco fases: identificação do tema para uma mostra científica, busca de literatura no Google Acadêmico com descritores específicos, seleção de artigos publicados nos últimos 10 anos, triagem dos artigos pelos critérios de inclusão, seguida da análise aprofundada dos artigos completos. A monitorização e manejo de drogas vasoativas pelo enfermeiro em UTI requerem conhecimento técnico, ajustes precisos e protocolos para garantir segurança e eficácia. Desafios como sobrecarga de trabalho e a necessidade de colaboração afetam o cuidado. Educação continuada e barreiras de segurança são essenciais para minimizar riscos e melhorar desfechos clínicos.

Palavras-chave: Enfermagem, Unidades de Terapia Intensiva, Drogas Vasoativas.

¹ Discente em Enfermagem 4^a Semestre, Centro Universitário Unigrande Fortaleza.
E-mail: maria.clarissa.limaenf@gmail.com.

² Discente em Enfermagem 4^a Semestre, Centro Universitário Unigrande Fortaleza.
E-mail: robertogoncalves714@gmail.com.

³ Docente do Curso de Enfermagem UNIGRANDE; Doutora em Saúde Coletiva; Professora-Orientadora do Programa de Iniciação Científica. *E-mail:* luanaaraujo@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A monitorização e o manejo de drogas vasoativas são aspectos cruciais no cuidado de pacientes críticos, especialmente em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Esses medicamentos, como noradrenalina, dopamina e dobutamina, desempenham um papel fundamental na estabilização hemodinâmica, atuando diretamente na modulação do tônus vascular e da pressão arterial. Sua administração requer um conhecimento técnico aprofundado e uma abordagem rigorosa em relação aos protocolos de segurança, uma vez que erros na administração podem levar a consequências adversas graves, incluindo complicações irreversíveis (JÚNIOR *et al.*, 2017).

O enfermeiro ocupa um papel central nesse processo, sendo responsável não apenas pela administração das medicações, mas também pela monitorização contínua dos parâmetros fisiológicos e pela implementação e criação de estratégias de cuidado, coordenando a equipe de enfermagem, com o foco na prevenção de erros e na garantia de um atendimento seguro e de alta qualidade que garantam a segurança do paciente (ESTEVAM *et al.*, 2019).

A literatura indica que muitos enfermeiros ainda apresentam lacunas no conhecimento sobre as propriedades farmacológicas das drogas vasoativas. A formação contínua é, portanto, uma prioridade para garantir que os profissionais estejam aptos a identificar e prevenir possíveis complicações associadas ao uso desses medicamentos, como arritmias e instabilidade hemodinâmica. (JULCA *et al.*, 2023).

A implementação de protocolos institucionais é igualmente crucial para a administração segura dessas drogas. Esses protocolos devem incluir diretrizes sobre a diluição e dosagem, além de cuidados específicos com os acessos venosos, uma vez que a infusão deve ser feita por meio de cateteres centrais, a fim de evitar complicações como necrose local em ocorrência de extravasamento. (SOUZA *et al.*, 2021).

Diante desse cenário, uma revisão de estudos sobre a atuação da enfermagem no uso de drogas vasoativas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) torna-se necessária, com o objetivo de identificar as melhores práticas, os desafios enfrentados e as inovações tecnológicas que podem melhorar a segurança e eficácia desse cuidado (TRENTIN *et al.*, 2014).

Este estudo trata-se de um estudo de revisão de literatura de caráter narrativo conduzido no período de setembro a outubro de 2024 que foi desenvolvida por meio de cinco fases segundo Almeida *et al.* (2019):

Fase 1 – Identificação e questionamento do Tema: A identificação do tema “Monitorização e Manejo de drogas vasoativas pelo profissional enfermeiro em UTI” surgiu durante a proposta de apresentação de trabalhos para a mostra científica na semana acadêmica da universidade, assim foi possível observar a necessidade de enfatizar o papel do profissional enfermeiro no manejo de drogas vasoativas.

Fase 2 – Busca na literatura: A busca das publicações foi realizada no Google Acadêmico, sendo analisadas as 03 primeiras páginas de resultados. Para o levantamento dos artigos foram usados os seguintes descritores em Ciências da Saúde, “Enfermagem”, “Unidades de Terapia Intensiva” e “Drogas Vasoativas”. Os descritores foram escolhidos por fazer referências e conexões ao tema selecionado, e estarem disponíveis nas buscas realizadas no (DeCS/MeSH). Os critérios selecionados para inclusão da pesquisa foram, artigos publicados nos últimos 10 anos, período de 2014 a 2024, em língua portuguesa, disponíveis na íntegra, enquanto monografias, dissertações e teses que não correspondiam aos descritores e que não respondiam à questão de pesquisa título foram excluídas do estudo.

Fase 3 – Caracterização dos estudos: Para essa etapa, formulou-se um instrumento de coleta de dados contendo as informações referentes a título do artigo, ano, local, periódico/revista, metodologia dos estudos, resultados das pesquisas e suas conclusões.

Fase 4 – Avaliação dos estudos incluídos na Revisão/Triagem: Foram identificados a priori 30 artigos. Primeiramente foi realizada uma leitura dos títulos e resumos dos artigos, levando em consideração os resultados obtidos e o objetivo proposto e os critérios de elegibilidade do presente estudo de modo que a resposta tivesse de ser conclusiva. 14 trabalhos foram selecionados após avaliação de títulos e resumos e 16 artigos foram excluídos por não atenderem os critérios de inclusão.

Fase 5 – Interpretação dos resultados/ Elegibilidade: Após a realização da leitura superficial, procedeu-se uma leitura mais detalhada para cada artigo, a fim de obter os resultados e permitir uma avaliação mais precisa e agrupamento adequado dos dados, obtiveram-se 10 trabalhos completos, 4 trabalhos foram excluídos após a leitura integral dos artigos por não responderem ao objetivo da revisão.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

O uso de drogas vasoativas em terapia intensiva, como dopamina, dobutamina, epinefrina, norepinefrina e milrinona, é crucial para o manejo de condições graves, como choque séptico e cardiogênico, bem como para suporte hemodinâmico em pacientes com insuficiência cardíaca. Essas drogas apresentam desafios específicos devido à necessidade de ajustes finos na dosagem conforme o peso e o estado clínico do paciente. Por serem classificadas como medicamentos de alto risco pelo Institute for Safe Medication Practices (ISMP), seu manejo requer a adoção de protocolos rigorosos e a implementação de barreiras de segurança, como o uso de bundles, que garantem práticas padronizadas, como a dupla checagem e a comunicação efetiva (RIBEIRO, 2017).

O papel do enfermeiro no manejo de drogas vasoativas é essencial para garantir a segurança do paciente e a eficácia do tratamento, especialmente em Unidade de Terapia Intensiva. O conhecimento dos enfermeiros sobre a farmacodinâmica e farmacocinética dessas drogas é crucial, uma vez que a administração incorreta pode resultar em complicações graves. Os enfermeiros reconhecem as drogas vasoativas como aminas simpaticomiméticas e entendem sua classificação em vasopressoras e vasodilatadoras, mas há lacunas no conhecimento prático sobre administração e monitoramento adequados, como o uso seguro de cateteres venosos centrais e a prevenção de complicações, como extravasamento e necrose tecidual com noradrenalina. Embora os enfermeiros tenham domínio teórico sobre definição e classificação das drogas, a compreensão dos mecanismos de ação e efeitos adversos ainda é limitada (SILVA *et al.*, 2019).

A monitorização hemodinâmica contínua em pacientes no uso de drogas vasoativas é um dos pilares do manejo seguro e eficaz em unidades de terapia intensiva (UTI). Pois os pacientes podem apresentar instabilidade hemodinâmica, como pressão arterial baixa ou elevada, levando os níveis pressóricos a ficarem instáveis por uso frequente de drogas vasoativas como noradrenalina, dopamina e dobutamina. Essas drogas, são fundamentais para a correção da hipotensão e para o suporte cardiovascular pois alteram configurações frequentes com base em configurações precisas, como a pressão arterial invasiva (PAI), que permite uma monitorização contínua e precisa das oscilações pressóricas. Essas medidas, somadas à avaliação de parâmetros como índice de perfusão e saturação venosa central, permitem uma abordagem mais eficaz no acompanhamento da instabilidade hemodinâmica e na titulação das medicações (MELO *et al.*, 2016).

A melhoria das barreiras de segurança no preparo de drogas vasoativas em unidades de terapia intensiva é fundamental para garantir a segurança dos pacientes e reduzir erros na administração de medicamentos potencialmente perigosos, barreiras de segurança, como a transcrição correta dos medicamentos em rótulo e a dupla checagem das medicações, é essencial para a segurança no manejo de drogas vasoativas. Protocolos institucionais e internacionais, como os da Organização Mundial de Saúde OMS, reforçam a importância dessas práticas para reduzir erros na administração de medicamentos, sendo que interrupções durante o preparo comprometem a segurança (COELHO *et al.*, 2022).

Existem vários desafios enfrentados pelos enfermeiros na administração de drogas vasoativas em Unidades de Terapia Intensiva, principalmente devido à alta carga de trabalho e à necessidade de multitarefas. A sobrecarga de trabalho, evidenciada pela alta frequência de interrupções no preparo de medicamentos, pode comprometer a segurança do paciente, aumentando o risco de erros de administração e diluição inadequada dos medicamentos, além de afetar a precisão das intervenções. Esses fatores, combinados com o estresse e a falta de tempo, contribuem para o esgotamento físico e mental dos profissionais, prejudicando a qualidade do cuidado. O trabalho em equipe também é identificado como um aspecto crucial para o sucesso no manejo de pacientes em uso de drogas vasoativas (PAIM *et al.*, 2017).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme os artigos analisados para a elaboração desta revisão de literatura, observa-se que, na área da enfermagem, o enfermeiro ocupa uma posição de destaque dentro da equipe por seu conhecimento técnico e científico, tornando-se uma referência. Essa posição permite que ele atue como intermediário entre o paciente e outros profissionais da saúde, realizando intervenções desde a prescrição até a administração do medicamento, prevenindo erros como dosagens incorretas e administração inadequada das drogas vasoativas. A prática da dupla checagem, realizada entre o enfermeiro e outro membro da equipe multiprofissional, é fundamental e rotineira para a segurança do paciente, sendo um procedimento indispensável para reduzir falhas.

A importância dos cuidados do enfermeiro na manutenção e manejo de drogas vasoativas, evidencia a necessidade de capacitação e atualizações constantes para a equipe de enfermagem e multiprofissional, com o objetivo de minimizar erros relacionados a medicações. Portanto, o papel do enfermeiro no comando da equipe de enfermagem e na

administração e manejo das drogas vasoativas é essencial para assegurar um tratamento seguro e eficaz, especialmente em unidades de terapia intensiva (UTI), promovendo uma prática de enfermagem de qualidade no ambiente hospitalar.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Patrícia Cristina Albieri de et al. Categorias teóricas de Shulman: revisão integrativa no campo da formação docente. **Cadernos de Pesquisa**, v. 49, p. 130-149, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/198053146654>>. Acesso em: 29, Out 2024.

COELHO, W. G., & Brasileiro, M. E. (2022). PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA DILUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE DROGAS VASOATIVAS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. *Revista EVS-Revista de Ciências Ambientais e Saúde*, 49(1), 1-9. Disponível em: <<https://doi.org/10.18224/evs.v49i1.8071>>. Acesso em: 12, Out 2024.

DE SOUZA, Leandro Aparecido; CONSORTI, Ane Helise; MACHADO, Nadyne Leite Martins. Cuidados de enfermagem na administração de drogas vasoativas em pacientes internados na unidade de terapia intensiva. *Medicus*, v. 3, n. 2, p. 22-28, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.6008/CBPC2674-6484.2021.002.0003%20>>. Acesso em: 02, Out 2024.

DA SILVA, T. L. S., D'Azevedo, S. S. P., Cabral, J. V. B., Oliveira, D. A. L., & da Silva, J. C. B. (2019). Conhecimento dos enfermeiros sobre drogas vasoativas. *Revista de Enfermagem UFPE on line*, 13. Disponível em: <<https://doi.org/10.5205/1981-8963.2019.239528>>. Acesso em: 08, Out 2024.

ESTEVAM, H. P. G., GUSMÃO, A. D. F. N., & SILVA, W. W. D. S. (2019). Conhecimento de enfermagem: drogas vasoativas em unidade de terapia intensiva. Disponível em: <<http://repositorio.asc.es.edu.br/handle/123456789/2338>>. Acesso em: 28, Set 2024.

RODRIGUES JÚNIOR, Orlando de Jesus; GASPARINO, Renata Cristina. Drogas vasoativas: conhecimento da equipe de enfermagem. **Revista Baiana de Enfermagem**, v. 31, n. 2, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.18471/rbe.v31i2.16566>>. Acesso em: 26, Set 2024.

JULCA, Carla Susana Martinez et al. Utilização de barreiras de segurança no preparo de drogas vasoativas e sedativos/analgésicos em terapia intensiva pediátrica. **Cogitare enfermagem**, v. 23, n. 4, p. 54247-54247, 2018. Disponível em: <<https://biblat.unam.mx/hevila/Cogitareenfermagem/2018/vol23/no4/8.pdf>>. Acesso em: 30, Set 2024.

MELO, E. M., de Oliveira, T. M. M., Marques, A. M., Ferreira, A. M. M., Silveira, F. M. M., & Lima, V. F. (2016). Caracterização dos pacientes em uso de drogas vasoativas internados em unidade de terapia intensiva Patients' characterization in use of vasoactive drugs hospitalized in intensive care unit. *Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online*, 8(3),

4898-4904Disponível em: <<https://doi.org/10.9789/2175-5361.2016.v8i3.4898-4904>>.
Acesso em: 10, Out 2024.

PAIM, A. E., Nascimento, E. R. P. D., Bertoncillo, K. C. G., Sifroni, K. G., Salum, N. C., & Nascimento, K. C. D. (2017). Validação de instrumento para intervenção de enfermagem ao paciente em terapia vasoativa. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 70, 453-460. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0254>>. Acesso em: 14, Out 2024.

RIBEIRO, G. P. (2017). Uso de drogas vasoativas em unidade de terapia intensiva neonatal: proposta de bundle para segurança do paciente. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/188425>>. Acesso em: 06, Out 2024.

TRENTIN, Graciele et al. Segurança do paciente na administração de drogas vasoativas na emergência: Uma revisão sistemática com metanálise. 2014. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/129539>>. Acesso em: 04, Out 2024.